

Contribution au suivi environnemental et social des travaux de construction de l'ouvrage d'art n°17 et ses voies d'accès sur la rivière Bangué à Yokadouma au Cameroun

Essoue N.P.C.¹, Foudjet A.E.² et Tchoussi J.J.³ et Simon N.N.³

- (1) **Etablissement** : CRESA Forêt-Bois, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun/
e-mail : essouepierre@yahoo.fr
(2) **Superviseur Académique** : Professeur Titulaire des Universités, CRESA Forêt-Bois, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun
(3) **Encadreurs Professionnels** : Directeur des Opérations à PYRAMIDES INTER ; consultant environnementaliste à PYRAMIDES INTER

DOI : <http://doi.org/10.5281/zenodo.3518938>

1. Objectif général

Contribuer au suivi environnemental et social des travaux de construction de l'Ouvrage d'art n°17 ainsi que ses voies d'accès sur la rivière Bangué à Yokadouma

2. Objectifs Spécifiques (OS)

OS1 : Présenter les impacts réels du projet sur l'environnement.

OS2 : Evaluer l'efficacité des mesures d'atténuation mises en œuvre pour gérer les impacts de ce projet sur l'environnement.

OS3 : Suggérer mesures correctives et additives d'optimisation de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social.

3. Hypothèses

H1 : Les divers travaux de ce projet ont des impacts important sur l'environnement biophysique et humain.

H2 : Les mesures environnementales mises en œuvre sont insuffisantes et inefficaces par rapport aux impacts engendrés par la réalisation du projet.

H3 : Les mesures correctives et/ou additives peuvent permettre d'optimiser l'efficacité de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social des travaux de construction du pont et ses accès sur la rivière Bangué.

4. Méthodologie

4.1. Zone d'étude

La zone d'étude de ce projet est la ville de Yokadouma

(Quartiers Relais et Malabango) Chef-lieu du Département de la Boumba et Ngoko, dans la Région de l'Est au Cameroun. Située entre 3°31' Latitude Nord et 15°03' longitude Est, elle est limitée au Nord par la commune de Gari-Gombo, au Sud par la commune de Salapoumbé, à l'Est par la République Centrafricaine et à l'Ouest par la commune de Messok.

4.2 Méthode de collecte des données

La collecte des données primaires s'est faite par des observations directes de terrain, des questionnaires d'enquêtes et des entretiens. Les données iconographiques et géographiques ont été collectées aux moyens d'appareil photo et de récepteur GPS (Global Positioning System). Les données secondaires ont été collectées dans les bibliothèques de plusieurs institutions par le biais des fiches de lecture.

4.3. Méthode d'analyse des données

L'usage de la matrice de Léopold nous a permis en ce qui concerne l'analyse des données primaires, d'identifier les impacts de ce projet sur l'environnement. Les impacts ainsi identifiés ont été caractérisés et évalués suivant la grille de Fecteau. Il en ressort l'importance relative de ces impacts. Le recours aux canevas d'évaluation de mise en œuvre des Plans de Gestion Environnementale et sociale et au canevas d'évaluation d'efficacité des Plans de Gestion Environnementale et Sociale ont permis de déterminer le niveau de performances des mesures environnementales mise en œuvre dans ce projet. Les logiciels SPSS et Microsoft Excel ont permis de faire des tableaux et figures illustrant les résultats de cette étude.

5. Résultats

La construction de l'ouvrage d'art n°17 et ses accès a produit 13 impacts prédits dont 3 positifs et 10 négatifs.

R1.2 : La réalisation de ce projet a également produit 04 impacts non prédits dont 2 positifs et 2 négatifs.

R1.3: 41% de ces impacts sont d'importance absolue majeure, 18% d'importance moyenne et 41% d'importance mineure.

R2.1 : 20 des 28 mesures prévues ont été mises en œuvre, avec 57% de réalisation pour les impacts majeures contre 15% pour les impacts mineures et 0% pour les impacts moyens.

R2.2 : 60% des mesures d'importance majeure sont efficacement mises en œuvre, les mesures d'impacts mineures sont à 100% efficaces et 75% des mesures liées aux impacts moyens sont plus ou moins efficaces.

R3.1 : Respectivement 12 et 14 mesures correctives et additives ont été proposées.

R3.2 : En plus des entreprises et de la mission de contrôle, le Comité Départementale de suivi du PGES, du MINEPDED, MINTP, MINSANTE, MINTSS, MINCAF, MINFOF, MINAS, MINAT, le MINDDL, la Mairie de Yokadouma, les Organisations de la Société Civile (OSC), les autorités traditionnelles et les populations locales s'ajoutent à la liste des acteurs impliqués dans ce projet.

R3.3 : Un Plan de Gestion Environnemental et Social synthétisé a été proposé pour ce projet.

6. Discussion

Les résultats issus de ce travail révèlent que le niveau de mise en œuvre des mesures prévues dans le PGES est faible, ce qui va en droite ligne avec les résultats des travaux de Bayi (2012), et montrent que les principales défaillances environnementales observés dans les projets sont en quasi-totalité liées au non-respect de la mise en œuvre effective des mesures prescrites dans le PGES.

Force est de constater que la faible implication des différents acteurs dans la gestion environnementale

tant au niveau de la mise en œuvre que celui du suivi des actions environnementales prévues, est une difficulté non moins importante.

Par ailleurs, l'attitude des entreprises dans la réalisation de ce projet est caractérisée par un conflit d'intérêt financier et met à mal le respect des actions environnementales. Ce qui corrobore avec les travaux de Patouossa (2017) dont l'analyse révèle que la gestion environnementale de l'entreprise se limite beaucoup plus à la prévention des risques sur ses équipements au détriment des aspects environnementaux.

L'évaluation non continue des impacts environnementaux et sociaux associée au non-respect de mise en œuvre des mesures conduisent à la faible efficacité de ces mesures, comme le soulignent Patouossa (2017), Jeudong (2014) et Ngansom (2014).

7. Recommandations

- Les entreprises doivent respecter la mise en œuvre effective de mesures de sécurité, d'hygiène et environnement prévues dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale et intégrer les mesures correctives et additives de la présente étude.
- Le maître d'ouvrage doit mettre sur pieds une Cellule d'Assistance Technique (CAT-PGES) et appliquer les sanctions pour les non conformités de l'entreprise.
- Le Comité Départemental de suivi du PGES doit s'impliquer dans la mission de suivi qui lui incombe, ce à tous les niveaux.
- Les populations locales doivent dénoncer toutes formes de désagréments causés par les travaux.

Mots clés : *Impacts environnementaux et sociaux, surveillance, suivi, PGES, ouvrage d'art, Yokadouma*

Mémoire de Master Professionnel en Etude d'Impact Environnemental soutenu le 14 Juillet 2019 au CRESA Forêt-Bois en République de Cameroun.